

Cuidar do povo é soberania: enquadramentos discursivos na comunicação do Governo Federal do Brasil na crise do “tarifaço”¹

José Agnaldo Montesso Júnior²
Universidade de São Paulo - USP

RESUMO

Este trabalho busca analisar as estratégias discursivas mobilizadas pelo Governo Federal do Brasil em postagens impulsionadas no Instagram, no contexto da crise decorrente das tarifas impostas pelos Estados Unidos em 2025. Com base na Análise do Discurso de orientação semiolinguística e na tipologia do discurso propagandista de Charaudeau (2010), o estudo examina como a publicidade institucional e a de utilidade pública foram articuladas para gerir a crise e sustentar a legitimidade institucional. Os resultados evidenciam a construção de um enquadramento centrado na soberania, na proteção social e na competência técnica na comunicação de crise.

PALAVRAS-CHAVE: Comunicação de crise; Governo do Brasil; Soberania; Discurso propagandista; Plataforma de mídia social.

1 INTRODUÇÃO

A gestão de crise ocupa lugar central nas análises contemporâneas sobre política, instituições e comunicação. No cenário atual, as organizações e governos operam no que Beck (2011) conceitua como uma sociedade de risco, onde a incerteza é uma constante e a vulnerabilidade a eventos adversos é onipresente. No contexto do serviço público brasileiro, Pinho (2025) considera que a gestão de crises não se restringe a aspectos operacionais, estando diretamente relacionada às dinâmicas de governança e à manutenção da confiança institucional.

No segundo semestre de 2025, a imposição do chamado “tarifaço” pelos Estados Unidos ao Brasil instaurou uma turbulência de caráter simultaneamente econômico, diplomático e político. O anúncio, realizado em 9 de julho de 2025 pelo presidente Donald Trump por meio da plataforma Truth Social, elevou abruptamente as tarifas incidentes

¹ Trabalho apresentado no Grupo de Trabalho Comunicação Pública, evento integrante da programação do 29º Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste, realizado de 14 a 16 de maio de 2026.

² Doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Universidade de São Paulo (PPGCOM ECA-USP). Diretor regional da Associação Brasileira de Comunicação Pública em Minas Gerais. E-mail: agnaldomontesso@gmail.com.

sobre parcela significativa das exportações brasileiras para o mercado norte-americano (Nakamura, 2025). A crise não se restringiu ao campo comercial, configurando um processo de disputas simbólicas, negociações políticas e redefinições estratégicas nas relações econômicas internacionais.

Em resposta, o governo brasileiro lançou, em 13 de agosto de 2025, o Plano Brasil Soberano, com um conjunto de medidas emergenciais e estruturantes organizado em três eixos: fortalecimento do setor produtivo, proteção aos trabalhadores e diplomacia comercial e multilateralismo (Brasil, 2025). Tal estratégia contrastou com a crise do PIX (início de 2025), em que o governo assumiu postura defensiva e foi submetido a intenso desgaste comunicacional.

Nesse contexto, o presente trabalho busca responder às seguintes perguntas de pesquisa: quais estratégias discursivas foram operacionalizadas pelo Governo Federal no contexto da comunicação de crise decorrente das tarifas impostas pelos Estados Unidos em 2025, por meio de postagens impulsionadas no Instagram? De que maneira essas estratégias contribuíram para a construção de sentidos públicos sobre o “tarifaço” e para a gestão da legitimidade institucional?

O estudo adota a Análise do Discurso de orientação semiolinguística, fundamentada na tipologia do discurso propagandista proposta por Charaudeau (2010). O *corpus* é composto por anúncios impulsionados pelo Governo Federal veiculados no ano de 2025, coletados manualmente por meio da Biblioteca de Anúncios da Meta (2026).

A aplicação desses critérios resultou em 94 registros, correspondentes a 38 anúncios distintos. A diferença se explica pela veiculação repetida de peças com variações de segmentação, período e investimento. Para a Análise do Discurso, foram considerados exclusivamente os 38 anúncios distintos. Para a análise quantitativa, foram mantidos os 94 registros.

2 GESTÃO DE CRISE E DISCURSO PROPAGANDISTA

A ABNT NBR ISO 22361:2023 conceitua crise como evento ou situação de caráter anormal que representa ameaça a uma organização ou comunidade, exigindo resposta estratégica, adaptativa e tempestiva. A edição de 2026 do Global Risks Report, publicada pelo World Economic Forum, identifica o confronto geoeconômico como o

risco mais crítico no horizonte até 2028, caracterizando o contexto contemporâneo como a “Era da Competição”, marcada pelo enfraquecimento dos mecanismos de cooperação internacional e pela expansão de dinâmicas de desinformação e polarização social.

A crise decorrente do “tarifaço” pode ser analisada sob essa perspectiva multidimensional: no plano econômico, configura-se como crise de caráter comercial, ao afetar a competitividade externa e o desempenho de setores estratégicos; internamente, expressa-se como crise de política pública; e assume contornos político-diplomáticos, por envolver decisões soberanas que tensionam relações bilaterais, especialmente porque a carta de Trump com o anúncio das tarifas fazia referência a temas da política interna brasileira, incluindo menções ao ex-presidente Jair Bolsonaro e ao Supremo Tribunal Federal.

Na perspectiva da Análise Semiolinguística do Discurso, proposta por Charaudeau (2010), o discurso propagandista constitui um tipo ideal dividido entre as modalidades publicitária, promocional e política. No discurso promocional, a instância enunciativa constrói sua legitimidade como conselheira investida de responsabilidade frente a uma idealidade coletiva, interpelando o público como cidadão. No discurso político, a legitimidade decorre da exigência democrática de conquistar e exercer o poder com base na aprovação popular, articulando o domínio do “possível” ao horizonte do “desejável”. Dada a natureza do *corpus* analisado, marcado por legitimação político-institucional e interpelação cidadã, a análise concentra-se nessas duas modalidades.

Coombs (2023) adverte que as mídias sociais encurtaram o caminho entre emissores e receptores, ao mesmo tempo que tornaram as crises mais rápidas e incontroláveis, reduzindo o tempo disponível para resposta. A “hora de ouro” da resposta inicial é pressionada pela velocidade algorítmica, e o hiato informacional é prontamente ocupado por narrativas concorrentes e desinformação, intensificando a vulnerabilidade reputacional das instituições. Por sua vez, Pinho (2025) argumenta que a comunicação efetiva em contextos críticos requer três pilares: gestão da informação, conhecimento situacional e compreensão das partes afetadas.

No âmbito federal, o Decreto nº 6.555/2008 classifica a publicidade governamental em quatro modalidades: legal, institucional, de utilidade pública e mercadológica. Em 2025, os investimentos da União em plataformas digitais alcançaram R\$ 125,8 milhões, um aumento de 133,2% em relação a 2024, representando 35,2% do

total dos gastos publicitários federais. O Google concentrou a maior parcela dos recursos, seguido pela Meta (responsável pelo Instagram, Facebook e WhatsApp) e pela empresa Kwai (Barbosa; Brito, 2025).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos textos criativos e das transcrições evidencia uma estratégia discursiva orientada à construção de um *ethos* governamental associado à proteção e à defesa da soberania nacional, partindo de uma posição de legitimidade delegada pelo sistema democrático e reforçada por expertise técnica. O enunciador “Governo do Brasil” apresenta-se como agente responsável por “cuidar do povo” e “proteger o setor produtivo e os trabalhadores brasileiros”, configurando a imagem de um Estado que assume, simultaneamente, a função de guardião da economia nacional e defensor dos interesses populares.

Os anúncios combinam traços do discurso promocional e do discurso político (Charaudeau, 2010). De um lado, políticas públicas específicas são apresentadas como benefícios coletivos orientados à reparação de desordens sociais, com investimentos no SUS, ampliação do crédito, proteção ao emprego e programas de combate à fome e à evasão escolar. De outro, tais ações são sistematicamente integradas ao projeto “Brasil Soberano”, que articula defesa da autonomia nacional, diversificação de mercados internacionais e resistência a pressões externas.

O anúncio com maior número de impulsionamentos utilizou a metáfora do “bolo” para comunicar redistribuição de renda. Veiculado em 11 versões entre 23/06 e 01/07/2025, com investimento estimado entre R\$ 60 mil e R\$ 70 mil, o vídeo destacava cinco fatores para o aumento da renda dos mais pobres. O slogan “Cuidar do povo é soberania” conectou políticas sociais à narrativa de soberania nacional. Cabe notar que essa campanha antecede temporalmente a imposição das tarifas por Trump, indicando que a soberania já operava como eixo estruturante da publicidade governamental antes da eclosão formal da crise, o que sugere uma estratégia preventiva de construção de imagem institucional.

A mobilização do *pathos* constitui recurso central de interpelação do destinatário, especialmente pela ativação de afetos ligados ao orgulho nacional, à indignação diante de

injustiças percebidas e à esperança em relação ao futuro. Expressões como “conversar sempre, se curvar jamais”, “o Brasil é um país soberano que não baixa a cabeça para ninguém” e “esse governo tem lado: o lado do povo brasileiro” produzem uma cena enunciativa em que o público é convidado a partilhar uma posição valorativa frente a ameaças externas e desigualdades internas. O imaginário da soberania popular, com a figura do governo-protetor, adquire especial relevância em contexto de crise, pois desloca a atenção da origem do conflito para a capacidade de resposta institucional.

A dimensão do *logos* aparece fortemente ancorada na apresentação de dados quantitativos e resultados concretos. Referências a mercados abertos, valores de crédito disponibilizados, percentuais de exportações preservadas e indicadores de renda e emprego sustentam a racionalidade das medidas anunciadas. Um dos anúncios informa, por exemplo, que o governo conseguiu retirar 694 itens do tarifaço, protegendo cerca de 45% das exportações brasileiras para os EUA. Essa estratégia dialoga diretamente com os princípios da gestão de crises formulados por Pinho (2025), ao preencher o vácuo informacional com dados precisos e oportunos, prevenindo o que Coombs (2023) identifica como o risco de que esse espaço seja ocupado por rumores e especulações.

Observa-se ainda o uso recorrente de símbolos e referenciais culturais associados à identidade nacional, com menções ao PIX (“o PIX é nosso, de graça”), às cores verde e amarela e a alimentos brasileiros (“açai, uva, água de coco, mel, manga, castanhas, pescado... Tudo nosso!”). Esses elementos funcionam como operadores de identificação, ressignificando símbolos historicamente disputados entre direita e esquerda: enquanto o governo anterior tendia a uma ideia de soberania marcada por alinhamento aos EUA, o discurso atual constrói um *ethos* de soberania independente, afirmada pela recusa a intervenções externas.

As postagens também apresentam repetição sistemática de mensagens-chave, uso intensivo de hashtags (#BrasilSoberano, #SulGlobalJogaJunto) e chamados explícitos para compartilhamento, em consonância com a lógica temporal acelerada das crises digitais descrita por Coombs (2023). O uso de gírias e construções coloquiais (“meu patrão”, “tá ligado?”, “bonde”, “cria”), referências a memes e estruturas de vídeos curtos revelam a tentativa de traduzir temas complexos de política pública em narrativas acessíveis e compartilháveis.

A nuvem de palavras gerada a partir dos textos criativos e transcrições confirma os principais eixos semânticos identificados: “soberano/soberania”, “Brasil”, “governo” e “país” aparecem como termos centrais, reforçando o enquadramento da crise como disputa em torno da autonomia nacional. Paralelamente, termos do campo social (“povo”, “gente”, “família”, “empregos”, “renda”) evidenciam a estratégia de associar soberania à proteção social. A presença expressiva do léxico econômico (“mercados”, “exportações”, “tarifa”, “crédito”) aponta para a ancoragem em racionalidade técnico-econômica para legitimação (*logos*).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados indicam que a crise do “tarifaço” foi discursivamente reconfigurada pelo Governo Federal como oportunidade de reafirmação da soberania nacional e fortalecimento da imagem governamental. A ameaça externa representada pelas tarifas impostas por Donald Trump foi transformada em ocasião para exibir capacidade de gestão e afirmar autonomia institucional, em contraste com a crise do PIX (início de 2025), em que o governo foi colocado na defensiva.

A estratégia comunicacional operacionalizou simultaneamente *ethos* (imagem de Estado protetor), *pathos* (orgulho nacional e resistência) e *logos* (dados quantitativos e resultados concretos) para legitimar a atuação governamental diante da crise. Essa articulação responde diretamente aos princípios da gestão de crises de Pinho (2025), que são gestão da informação, conhecimento situacional e compreensão dos públicos afetados, e à orientação de Coombs (2023) sobre a necessidade de ocupar o espaço comunicacional antes que versões concorrentes se consolidem.

Em síntese, os achados reforçam que crises não existem apenas como fatos objetivos, mas como processos socialmente construídos, nos quais a circulação de discursos, interpretações e enquadramentos desempenha papel decisivo para sua configuração e desdobramentos no espaço público.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO 22361**: Segurança e resiliência: gestão de crises – diretrizes. Rio de Janeiro, 2023.

BARBOSA, Rafael; BRITO, Lara. “Globo” recebeu 49% da verba de publicidade de Lula na TV. Poder360, Brasília, 31 dez. 2025. Disponível em: <https://www.poder360.com.br/poder-midia/globo-recebeu-49-da-verba-de-publicidade-de-lula-na-tv/>. Acesso em 03 jan. 2026.

BECK, Ulrich. **Sociedade de risco**: Rumo a uma outra modernidade. Trad. Sebastião Nascimento. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2011.

BRASIL. **Decreto nº 6.555, de 8 de setembro de 2008**. Dispõe sobre as ações de comunicação do Poder Executivo Federal e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 09 set. 2008. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2007-2010/2008/decreto/d6555.htm. Acesso em: 03 jan. 2026.

BRASIL. Palácio do Planalto. **Governo lança Plano Brasil Soberano para proteger exportadores e trabalhadores de sobretaxas dos EUA**. Brasília, 13 ago. 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/noticias/2025/08/governo-lanca-plano-brasil-soberano-para-protetger-exportadores-e-trabalhadores-de-sobretaxas-dos-eua>. Acesso em: 03 jan. 2026.

CHARAUDEAU, Patrick. O discurso propagandista: uma tipologia. *In*: MACHADO, Ida Lúcia; MELLO, Renato. **Análises do discurso hoje**. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2010. p. 57-78.

COOMBS, W. Timothy. **Ongoing crisis communication**: Planning, managing, and responding. Texas A&M University: SAGE Publications, 2023.

META. **Biblioteca de Anúncios**. [S.l.]. 2026. Disponível em: https://pt-br.facebook.com/ads/library/?active_status=active&ad_type=political_and_issue_ads&country=BR&is_targeted_country=false&media_type=all. Acesso em 03 jan. 2026.

NAKAMURA, João. Trump anuncia tarifa de 50% para Brasil. **CNN Brasil**, 09 jul. 2025. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/economia/macroeconomia/trump-anuncia-tarifa-de-50-para-brasil/>. Acesso em 03 jan. 2026.

PINHO, Lúcio. **Gestão de Crises no Setor Público**. Brasília: Fundação Escola Nacional de Administração Pública, 2025.

WORLD ECONOMIC FORUM. **Global Risks Report 2026**. Disponível em: <https://www.weforum.org/publications/global-risks-report-2026/>. Acesso em: 10 jan. 2026.